

**Стандарт
Департамента физической культуры
и спорта города Москвы
(приложение)**

СТО СМКС-01-028-09

ВИД СПОРТА

Гиревой спорт

**Услуги
спортивные.
Общие требования.**

**Москва
2009**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Определения
4. Классификация
5. Общие требования
 - 5.1. Факторы, влияющие на качество и безопасность услуг в гиревом спорте
 - 5.2. Требования безопасности
 - 5.3. Требования охраны окружающей среды
 - 5.4. Требования к организациям, предоставляющим услуги в сфере гиревого спорта
 - 5.4.1. Требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям
 - 5.4.2. Требования к оборудованию, снаряжению и спортивному инвентарю
 - 5.4.3. Требования к персоналу, привлекаемому исполнителем для оказания услуг потребителю
 - 5.4.4. Юридический статус
 - 5.4.5. Документация (методика проведения) на предоставляемые услуги в области гиревого спорта
 - 5.4.6. Ответственность
 - 5.4.7. Страхование
6. Методы контроля
7. Правила соревнований по гиревому спорту
 - 7.1. Характер и программа соревнований
 - 7.2. Участники соревнований
 - 7.3. Оборудование и инвентарь
 - 7.4. Судейская коллегия
 - 7.5. Правила выполнения упражнений
 - 7.6. Регистрация рекордов и высших достижений
8. Характер и программа соревнований по гиревому спорту
 - 8.1. Характер соревнований
 - 8.2. Участники соревнований
 - 8.3. Оборудование и инвентарь
 - 8.4. Судейская коллегия
 - 8.5. Правила выполнения упражнений
 - 8.6. Эстафеты
 - 8.7. Регистрация рекордов
9. Положение о международных соревнованиях по гиревому спорту
 - 9.1. Цели и задачи
 - 9.2. Сроки и место проведения соревнований
 - 9.3. Руководство проведением соревнований

- 9.4. Участники соревнований
 - 9.5. Программа соревнований и определение победителей
 - 9.6. Награждение
 - 9.7. Финансирование
 - 9.8. Заявки
 - 10. Участники соревнований по гиревому спорту
 - 11. Оборудование и инвентарь для гиревого спорта
 - 12. Судейская коллегия по гиревому спорту
- Приложение А Библиография
Приложение В Литература

УСЛУГИ СПОРТИВНЫЕ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает требования, предъявляемые к качеству физкультурно-оздоровительных услуг в сфере гиревого спорта, оказываемых организациями и физическими лицами независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы. Обязательные требования к качеству услуг в сфере гиревого спорта, обеспечивающие защиту прав потребителей, изложены в пунктах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Данный стандарт базируется и соответствует требованиям следующих нормативных документов:

Конституции Российской Федерации

Гражданского Кодекса Российской Федерации: части первая, вторая, третья и четвертая (в редакции от 8 ноября 2008 г.)

Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в редакции от 1 декабря 2007 г.)

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в редакции от 23 июля 2008 г.)

Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (в редакции от 23 июля 2008 г.)

Закона города Москвы от 26 июня 1996 г. № 20 «О физической культуре и спорте» (в редакции от 3 октября 2001 г.)

ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования» от 18 марта 2003 г. № 80-ст

ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей» от 18 марта 2003 г. № 81-ст

ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения» от 12 марта 1996 г. № 164

ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» от 30 декабря 2004 г. № 152-ст

ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения» от 30 декабря 2004 г. № 154-ст

ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» от 27 декабря 2007 г. № 565-ст

Документа «Положение о спортивных судьях». Приложение к приказу Росспорта от "07" ноября 2006 г. № 740.

Документа «Характер и программа соревнований». Утвержден Исполкомом Международной федерации гиревого спорта 30.11.2007 г.

Документа «Правила соревнований по гиревому спорту». Утвержден Всероссийской федерацией гиревого спорта в 2001 году.

Документа «Участники соревнований по гиревому спорту». Утвержден Всероссийской федерацией гиревого спорта в 2001 году.

Документа «Оборудование и инвентарь для соревнований по гиревому спорту». Утвержден Всероссийской федерацией гиревого спорта в 2001 году.

Документа «Судейская коллегия по гиревому спорту». Утвержден Всероссийской федерацией гиревого спорта в 2001 году.

Документа «Положение о Всероссийском реестре видов спорта (ВРВС)». Приложение № 2 к Приказу Руководителя федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму № 273 от 28.09.2004 г.

Всероссийского реестра видов спорта

Единой всероссийской спортивной классификации 2006-2010 гг.

Единого календарного плана всероссийских физкультурных мероприятий, всероссийских и международных спортивных мероприятий

Общероссийского классификатора услуг населению ОК 004-93

Стандарта Москомспорта «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования»

СанПиН 2.4.4.125-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

СанПиН 42-128-4690

СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»

СП 31-102-99 Свод правил по проектированию и строительству. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных посетителей

МГСН 4.08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Данный раздел предусматривает перечень терминов и определений в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ГОСТом Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования», «Положением о Всероссийском реестре видов спорта (ВРВС)», «Характером и программой соревнований», «Правилами соревнований по гиревому спорту», «Положением о судьях по гиревому спорту»:

3.1. Национальная федерация – общероссийская общественная организация, аккредитованная Федеральным агентством по физической культуре и спорту в категории гиревой спорт.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Библиография:

- [1] Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями)
- [2] Закон Российской Федерации от 7 февраля 1999 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с последующими изменениями и дополнениями)
- [3] Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с последующими изменениями и дополнениями)
- [4] ППБ-0-148-87 Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений
- [5] СП 31-102-99 Свод правил по проектированию и строительству. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных посетителей
- [6] СНиП 11-07-85 Физкультурно-спортивные сооружения
- [7] СНиП 10-01-94 Система нормативных документов в строительстве
- [8] ВСН 46-86 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения
- [9] ВСН 2-85 Нормы проектирования планировки и застройки Москвы. Подраздел: Физкультурные и спортивные сооружения
- [10] СНиП 11-64-80 Строительство и проектирование. Детские дошкольные учреждения. Раздел: Спортивные и физкультурные залы, помещения, спортивные и игровые площадки
- [11] СНиП 11-65-73 Общеобразовательные школы и школы-интернаты.
- [12] СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения. Раздел: «Здания и сооружения физкультурные и спортивные»
- [13] СНиП 2.09.04-95 Административные и бытовые здания. Раздел: «Физкультурно-спортивные здания и сооружения»
- [14] МГСН 1.01.99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы. Раздел физкультурно-спортивные сооружения
- [15] ВСН 1-73 Нормы электрического освещения спортивных сооружений
- [16] Закон об охране окружающей среды № 2060-1 от 19 декабря 1991 г. «Комплексное планирование охраны окружающей среды». Обзорная информация. Вып.1. ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре, М., 1979 г.
- [17] Характер и программа соревнований. Утверждено Исполкомом Международной федерации гиревого спорта 30.11.2007 г.
- [18] Правила соревнований по гиревому спорту. Утверждены Всероссийской федерацией гиревого спорта в 2001 году.
- [19] Участники соревнований по гиревому спорту. Утверждены Всероссийской федерацией гиревого спорта в 2001 году.
- [20] Оборудование и инвентарь для соревнований по гиревому спорту. Утверждены Всероссийской федерацией гиревого спорта в 2001 году.

- [21] Судейская коллегия по гиревому спорту. Утверждены Всероссийской федерацией гиревого спорта в 2001 году.
- [22] Положение о международных соревнованиях по гиревому спорту на 2008 год. Утверждено Президентом Международной федерации гиревого спорта 30.11.2007 г.
- [23] Приказ Комитета Российской Федерации по физической культуре от 5 февраля 1993 г. № 10 «О действии нормативных документов»
- [24] СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения
- [25] Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89
- [26] МГСН 4.08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений
- [27] Распоряжение Правительства Москвы от 18 ноября 2008 г. № 2706-РП "Об итогах смотра-конкурса на лучшую постановку учебной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в вузах города Москвы в 2006/2007 учебном году и проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшую постановку учебной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в вузах города Москвы". Документ опубликован не был. – М.: СПС «Консультант Плюс», 2009.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Литература:

- [28] Суховой А.В., Морозов И.В. Авторская учебная программа спортивной подготовки по гиревому спорту (с 10 лет и старше). Ростов-на-Дону, 2007.
- [29] Международный стандарт Emergency First Response (EFR): курс оказания первой помощи в экстренной ситуации
- [30] Handley A.J., Koster R., Monsieurs K., Perkins G.D., Davies S., Bossaert L. Combined chest compression and rescue breathing (CPR). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation. Section 2. Adult basic life support and use of automated external defibrillators, 2005.
- [31] Указания по оказанию помощи в экстренной ситуации (Комитет ILCOR и его указания 2000 г.)
- [32] Программа курса первой медицинской помощи учебно-методического центра "Московской Службы спасения"
- [33] Разработка состава аптечек, упаковок и наборов первой помощи. Основные принципы и подходы // Менеджер здравоохранения. 2008. № 8.
- [34] Жиленкова В.П. Становление и развитие физической культуры и спорта инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата // Теория и практика физической культуры. 1998. № 1.
- [35] Методические основы и российская практика страхования спортивных команд // Организация продаж страховых продуктов. 2007. № 6.
- [36] Заболонкова О. Расчетная ведомость по средствам Фонда социального страхования РФ // Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение. 2008. № 2.